

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Projeto Potencializando a Plataforma Integrada MEC RED:
Pesquisa, Inovação e Melhoria da Experiência Educacional
através da Integração de Redes Sociais e Mecanismos de
Busca de Conteúdo

Relatório Técnico

Workshop para Identificar Requisitos visando o Engajamento e Motivação de Usuários na Plataforma MEC RED

Objetivo 2 - Meta 1 Investigar e implementar técnicas de gamificação na plataforma.

Responsável pelo estudo: Prof^a Dra. Rachel Reis

Pessoas autoras: Rachel Reis, Roberto Pereira, Mariane Cassenote, Deógenes P. da Silva Junior, Krissia Menezes

Curitiba, fevereiro de 2025.

Sumário

1. Introdução.....	2
2. Workshop brainwriting.....	3
3. Resultados.....	5
3.1 Resultados do Brainwriting.....	6
3.2 Resultados da Consolidação e Discussão no Grupo Focal.....	13
4. Considerações Finais.....	15
Agradecimentos.....	15
Referências.....	15
Apêndices.....	17

Resumo. No contexto do projeto “Potencializando a Plataforma Integrada MEC RED”, foi identificada a necessidade de repensar estratégias de engajamento de usuários, visando incentivar exploração, disseminação da plataforma, assim como a produção de novos recursos educacionais. Para investigar como aprimorar o engajamento da MEC RED, foi realizado um estudo com 12 participantes, representando diferentes perfis do projeto. A atividade utilizou a técnica participativa de brainwriting para gerar ideias e um grupo focal para compartilhar e consolidar os resultados. As ideias geradas foram examinadas por meio de uma análise temática a fim de descobrir padrões de ideias que foram sugeridas pelos participantes. Ao todo, foram produzidas 63 ideias relacionadas a três objetivos de engajamento: i) promover a exploração das funcionalidades da plataforma por meio de emblemas e interação social, ii) incentivar retornos semanais à plataforma por meio de um avatar interativo e da sugestão de recursos educacionais relevantes, e iii) estimular a criação de recursos educacionais a partir da premiação e destaque de usuários.

1. Introdução

A Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais (Plataforma MEC RED¹) é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com colaboração de pesquisadores de outras instituições e de professores da Educação Básica de diversas regiões do Brasil (Menezes et al., 2024). A MEC RED tem como finalidade reunir e disponibilizar Recursos Educacionais Digitais (REDs) dos principais portais educacionais do MEC, integrando funcionalidades de repositório e rede social para facilitar o acesso a materiais de qualidade e promover a colaboração entre educadores, estudantes e gestores. Atualmente, a plataforma conta com mais de 300 mil recursos digitais e uma comunidade de mais de 30 mil usuários. Esses números reforçam o papel da MEC RED como um ambiente colaborativo essencial para democratizar o acesso a conteúdos educacionais e fortalecer práticas pedagógicas em todo o Brasil.

No contexto de sua evolução, a MEC RED passou por um processo de *redesign*, inserido no projeto "Potencializando a Plataforma Integrada MEC RED"². Este projeto tem como objetivo transformar a plataforma em um ambiente mais interativo e atrativo, aumentando o engajamento e aprimorando a experiência do usuário por meio da ampliação das funcionalidades de rede social, do desenvolvimento de mecanismos inovadores para recomendação e interação, e da implementação de estratégias de gamificação.

A gamificação é reconhecida como uma estratégia fundamental para motivar usuários em diferentes contextos, tais como apoiar o aprendizado e incentivar o uso

¹ <https://mecred.mec.gov.br>, último acesso em 21 de fevereiro de 2025.

² Título completo do Projeto: “Potencializando a Plataforma Integrada MEC RED: Pesquisa, Inovação e Melhoria da Experiência Educacional através da Integração de Redes Sociais e Mecanismos de Busca de Conteúdo”.

de plataformas (Klock et al., 2014). A versão atual da MEC RED adota três estratégias de gamificação – Experiência, Conquistas e Níveis. Em um estudo de avaliação da MEC RED (Menezes et al., 2024), foi identificado que as estratégias, embora bem recebidas, requerem ajustes para ampliar seu potencial. Os autores ainda recomendam a análise de viabilidade para a criação de um sistema de gamificação transversal, capaz de engajar os usuários em atividades como compartilhar e verificar conteúdos, explorar recursos da plataforma e estabelecer um sistema robusto de reputação.

Para aprimorar as estratégias de engajamento da plataforma MEC RED, é necessário repensar os mecanismos de gamificação existentes, visando torná-la mais atrativa e amplamente utilizada pelos usuários. Este estudo foca em três objetivos principais: i) promover a exploração completa das funcionalidades da plataforma; ii) incentivar visitas regulares dos usuários; e iii) estimular a criação e compartilhamento de recursos educacionais na MEC RED.

Compreendendo a gamificação como uma ferramenta promissora para aumentar o engajamento, a motivação e a participação dos usuários da MEC RED, foi realizado um *workshop* de gamificação com 12 participantes do projeto. O objetivo do *workshop* foi identificar estratégias alinhadas aos objetivos do projeto e às necessidades da comunidade educacional. Para isso, foram empregadas dinâmicas interativas como a técnica de *brainwriting* e discussões em grupo focal, nas quais especialistas, professores, alunos e uma representante do MEC colaboraram na proposição de soluções para aprimorar a experiência do usuário e fomentar a interação na plataforma. No total, 63 ideias relacionadas aos três objetivos foram geradas.

Este relatório apresenta o planejamento e a execução do *workshop*, assim como discute os resultados obtidos. As próximas seções estão organizadas da seguinte forma: a Seção 2 descreve os materiais e métodos utilizados no planejamento e na condução do estudo. A Seção 3 apresenta os resultados do *workshop*. Por fim, a Seção 4 traz as considerações finais do estudo.

2. Materiais e Métodos

Este estudo busca compreender como promover maior engajamento e motivação dos usuários na plataforma MEC RED. Para isso, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: *Quais estratégias são necessárias para incentivar os usuários a compartilhar Recursos Educacionais Digitais (REDs), explorar e retornar regularmente à plataforma MEC RED?*

Os participantes foram recrutados por meio de um convite enviado por e-mail, no qual eram apresentados o objetivo e a proposta do estudo. O convite foi direcionado aos colaboradores do projeto Potencializando a Plataforma Integrada

MEC RED, devido à sua familiaridade com as funcionalidades da plataforma e entendimento de seu propósito e impacto social.

Após a aceitação dos participantes, os grupos foram previamente definidos de modo a garantir diversidade e equilíbrio entre os diferentes perfis de membros do projeto, promovendo uma construção participativa de conhecimento (Baranauskas et al., 2024). A composição dos grupos considerou tanto a formação acadêmica dos participantes (alunos de graduação, pós-graduação e docentes) quanto seus papéis no projeto (*designers*, desenvolvedores e coordenadores).

Os participantes foram organizados em três grupos, cada um responsável por discutir um dos objetivos centrais do estudo:

- Grupo 1 - Promover a exploração da plataforma MEC RED pelos usuários;
- Grupo 2 - Incentivar que os usuários retornem regularmente à plataforma MEC RED;
- Grupo 3 - Incentivar a produção de REDs a partir da criação e *upload* de conteúdos na plataforma.

Como método de investigação foi adotada realização de *workshop*, uma abordagem amplamente utilizada nas áreas de Interação Humano-Computador (IHC) e Engenharia de Software para elicitación de requisitos e análise de sistemas. Os *workshops* permitem a coleta de múltiplas perspectivas ao reunir um grupo de *stakeholders* para discutir questões específicas (Rogers et al., 2013). O *workshop* foi organizado em três etapas: 1) acolhida e apresentação inicial, 2) geração de ideias por meio do *brainwriting* (Muller et al., 1997), e 3) discussão em grupo focal (Lazar et al., 2017).

Etapa 1. A acolhida e apresentação inicial envolve receber os participantes e apresentar o contexto do estudo, suas motivações e retomar seus objetivos. Uma apresentação estruturada a partir do diagnóstico da gamificação atual da plataforma MEC RED guiou esta etapa.

Etapa 2. Adotando uma abordagem socialmente consciente, o estudo combinou a metodologia de *workshop* com técnicas participativas, permitindo que os participantes construíssem significados coletivamente, seguindo um processo de *co-design* (Baranauskas et al., 2024). A técnica participativa de ideação foi o *brainwriting*, uma variação do *brainstorming* que privilegia a escrita para minimizar a influência de ideias dominantes e promover a participação equitativa de todos os envolvidos. O *brainwriting* permite identificar ideias com rapidez e baixo custo e foi aplicada conforme o modelo de processo definido por Müller et al. (1997), seguindo as seguintes fases:

1. Geração de pontos de vista: Durante 2 minutos, cada participante registrou suas ideias de forma individual. Em seguida, os participantes deveriam

contribuir com as ideias de outro membro do grupo, um a um. Esse ciclo de trocas foi repetido até que todos os participantes do grupo tivessem interagido com as ideias de todos os demais integrantes.

2. Reformulação em ideias elaboradas: Após as trocas, cada participante teve 5 minutos para revisar as ideias acumuladas em seu registro inicial e destacar aquelas que considerava mais relevantes. Essa etapa teve o propósito de refinar as ideias geradas, ajudando na identificação dos conceitos centrais.
3. Consolidação das ideias: Posteriormente, os grupos deveriam se reunir para discutir as ideias destacadas durante 20 minutos, integrando perspectivas, refinando propostas e eliminando redundâncias.

Como material de apoio ao *brainwriting*, foram utilizados slides em uma apresentação compartilhada no Google Apresentações.

Etapa 3. Com base nos métodos de pesquisa em IHC descritos por Lazar et al. (2017), ao término do *brainwriting* foi realizada uma discussão em grupo focal com todos os 12 participantes. Essa etapa proporcionou uma análise crítica e coletiva das ideias apresentadas, permitindo a identificação de percepções relevantes para o *redesign* da gamificação da plataforma e a discussão de possíveis integrações e adaptações dos elementos já existentes. Para orientar a discussão, os participantes foram instigados com a seguinte questão: *Quais ideias devem ser priorizadas em cada grupo/objetivo?*. A partir desse questionamento, buscou-se aprofundar as reflexões e alinhar os próximos passos do estudo. A discussão foi gravada para análise posterior.

O método de análise temática (Braun e Clarke, 2006) foi utilizado para analisar os dados qualitativos do estudo. Os dados qualitativos consistem principalmente das ideias textuais resultantes do *brainwriting* e da discussão do grupo focal. A análise envolveu ler os dados textuais na íntegra, gerar códigos a partir do texto, revisar os códigos com outros pesquisadores, agrupar códigos em temas mais abrangentes e produzir um mapa temático que representasse o resultado da análise. Essa abordagem permitiu identificar padrões significativos nos dados, facilitando a interpretação dos achados e contribuindo para a formulação de estratégias mais eficazes para o aprimoramento da gamificação na MEC RED.

3. Resultados

3.1 Resultados do Brainwriting

O *workshop* foi realizado no dia 14 de fevereiro de 2025, com duração total de 2 horas e 30 minutos, e contou com a participação voluntária de 12 especialistas do projeto. Entre os participantes, estavam docentes e estudantes de graduação, mestrado e doutorado do Departamento de Informática da UFPR, além de um

representante do Ministério da Educação (MEC), responsável por acompanhar as atividades e a evolução do projeto.

A condução do *workshop* ocorreu de forma *online*, utilizando a plataforma Google Meet para a comunicação síncrona e o Google Apresentações como ferramenta colaborativa para a edição dos slides em tempo real. Essa combinação permitiu a integração das contribuições de todos os participantes, garantindo um ambiente interativo e dinâmico. O *workshop* iniciou com uma apresentação oral, na qual foram detalhados os objetivos da atividade, acompanhados de slides ilustrativos e um diagnóstico das funcionalidades de gamificação presentes na versão atual da plataforma. A Figura 1 apresenta a organização da reunião online na plataforma Google Meet.

Figura 1. Registro do *workshop online* para explorar estratégias de promoção da exploração, uso e disseminação da plataforma MEC RED.

Após a apresentação inicial, os participantes foram divididos em três grupos de quatro integrantes para a realização da sessão de *brainwriting*. Essa etapa foi estruturada para incentivar a geração e o refinamento de ideias de forma colaborativa e equitativa. Ao término do *brainwriting*, todos os participantes reuniram-se para uma discussão em grupo focal. Essa etapa final possibilitou uma análise crítica e coletiva das ideias geradas, permitindo a identificação de percepções relevantes para o *redesign* da plataforma, bem como a exploração de possíveis adaptações e integrações dos elementos de gamificação.

3.1 Resultados do *Brainwriting*

Nos três grupos, os participantes produziram 63 ideias ao total na sessão de *brainwriting*. As ideias estão listadas e podem ser acessadas na íntegra no Apêndice 1 deste relatório.

coggle
made for free at coggle.it

Figura 2. Mapa temático resultante da análise das 63 ideias produzidas na sessão de *brainwriting*.

A análise temática dos dados qualitativos obtidos por meio do *brainwriting* permitiu a identificação de padrões significativos nos dados e a organização das ideias geradas pelos participantes em temas abrangentes. A Figura 2 ilustra o mapa temático resultante dessa análise, que estrutura os achados em quatro categorias principais: (1) Exploração da MEC RED, (2) Personalização da Experiência e da Identidade do Usuário, (3) Engajamento e Interação Social, e (4) Recompensas por Uso da MEC RED.

Exploração da MEC RED

1) Tutoriais

Durante o *brainwriting*, os participantes destacaram a necessidade de facilitar a exploração da plataforma MEC RED. Para isso, foi sugerida a criação de tutoriais que ensinem os usuários a compartilhar recursos de maneira eficaz. Esses tutoriais deveriam abordar o uso adequado de filtros, palavras-chave e outras funcionalidades da plataforma, sendo disponibilizados em diferentes formatos, como vídeos e PDFs, para atender a diferentes perfis de usuários.

2) Formas de Mensurar a Exploração

Os participantes sugeriram diferentes formas de mensurar a exploração da MEC RED. Uma das ideias foi a implementação de um contador de páginas visitadas, que contabilizaria apenas aquelas em que o usuário permanecesse por um tempo mínimo. Além disso, propuseram a criação de um contador específico para materiais baixados, permitindo avaliar o nível de interesse pelos recursos disponíveis.

Outra sugestão foi a implementação de um contador de comentários realizados pelos usuários, permitindo acompanhar a interatividade dentro da plataforma. Por fim, sugeriu-se que os pontos de experiência pudessem ser vinculados não apenas às atividades tradicionais, mas também ao número de buscas realizadas e materiais acessados, incentivando os usuários a explorarem mais amplamente os conteúdos disponíveis.

Personalização da Experiência e da Identidade do Usuário

1) Avatar / Mascote

A personalização da experiência e da identidade do usuário na plataforma MEC RED foi um tema recorrente nas ideias apontadas. Os participantes sugeriram a inclusão de um mascote ou “melhor amigo” dentro da plataforma, que poderia interagir com o usuário, parabenizando-o pelo acesso e incentivando sua participação. Esse mascote seria personalizável, permitindo ao usuário modificar sua aparência com roupas, acessórios e itens de ambiente, tornando a experiência mais imersiva.

Outra sugestão foi a implementação de um avatar personalizável. Os usuários poderiam modificar a aparência de seu avatar de forma dinâmica, com possibilidades de evolução conforme o progresso na plataforma. Além disso, foi proposta a criação de uma lojinha virtual, onde os usuários poderiam adquirir itens para estilizar seu avatar, proporcionando ainda mais engajamento.

Uma abordagem complementar sugerida foi a implementação de uma mecânica de cultivo, em que os usuários poderiam interagir com um ambiente virtual, como uma fazenda, horta ou floresta da MEC RED. Nessa dinâmica, ações dentro da plataforma poderiam estar relacionadas ao crescimento e conservação desse ambiente, incentivando o engajamento por meio da necessidade de recuperar nascentes, biomas, reflorestar, etc.

2) Personalização da Experiência

Os participantes também destacaram a importância de permitir a personalização da interface da plataforma. Uma das sugestões foi a possibilidade de alterar o visual da MEC RED, oferecendo diferentes opções de temas customizáveis. Além disso, foi sugerido que esses temas fossem vinculados ao perfil do usuário, adaptando a experiência conforme sua área de interesse. Por exemplo, um usuário da área de Educação poderia ter um tema diferenciado em relação a um usuário da área de Computação.

A personalização da página de perfil foi outro ponto levantado, sugerindo que cada usuário pudesse customizar sua própria identidade dentro da plataforma. Além disso, foi sugerida a possibilidade de desbloquear filtros para a foto do perfil, tornando a experiência mais interativa.

Engajamento e Interação Social

1) Busca e Recomendação de Conteúdos

Os participantes ressaltaram a importância de tornar a busca por materiais mais eficiente e acessível. Para isso, foi sugerida a implementação de filtros específicos que permitam refinar os resultados de busca. Além disso, a facilidade de busca deve ser uma prioridade para garantir que os usuários encontrem rapidamente os recursos desejados.

Dentre as recomendações, os usuários sugeriram a criação de mecanismos de recomendação semanal, enviando sugestões de materiais relevantes por e-mail ou notificação na plataforma. Além disso, a recomendação social de conteúdos foi mencionada como um fator relevante, permitindo que os usuários vejam quais conexões de primeiro e segundo grau interagiram com determinado recurso.

A recomendação personalizada também foi destacada como um recurso importante. O sistema poderia sugerir conteúdos com base no histórico de acesso do usuário e das pessoas que ele segue, bem como priorizar a popularidade dos

recursos mais acessados. Além disso, foram sugeridas recomendações de planos de aula alinhados ao perfil do usuário, de modo que um professor possa retornar à MEC RED para encontrar recursos para aulas subseqüentes. A recomendação de planos de aula homologados pelo MEC com indicação de referências a serem utilizadas para cumprir os objetivos desses planos também foi apontada como uma medida que pode agregar valor ao uso da plataforma.

Outras sugestões incluíram a criação de um *ranking* de recursos mais acessados de acordo com os interesses do usuário, a exibição de coleções temáticas de acordo com datas comemorativas do calendário letivo (tais como o Dia da Independência ou a Semana da Consciência Negra). Também foi sugerida a estruturação de uma hierarquia de conteúdos dentro da plataforma, possibilitando a organização de materiais por categorias como Universidade → Cursos → Disciplinas → Conteúdos, ou ainda Ministério → Secretarias → Diretoria → Coordenações → Temas de Atuação.

2) Engajamento

a) Desafios

Os participantes sugeriram a criação de desafios e jogos dentro da plataforma para incentivar o uso contínuo do MEC RED. Entre as propostas, destacam-se *quizzes*, jogos e enigmas semanais que poderiam ser compartilhados em redes sociais e acessíveis apenas para usuários cadastrados.

Desafios colaborativos também foram mencionados como uma forma de aumentar a interação entre os usuários. Por exemplo, desafios em duplas poderiam incentivar publicações, comentários e acessos a materiais. Além disso, foi proposta a criação de desafios voltados para o estudo, estabelecendo metas diárias, semanais e mensais, com premiações a serem concluídas. Outra ideia foi a implementação de metas de compartilhamento de materiais, recompensando os usuários com emblemas ou pontos de experiência.

b) Missões

As missões foram sugeridas como um meio adicional para manter o engajamento. Uma ideia recorrente foi a inclusão de missões semanais associadas a um mascote, que rendessem pontos de experiência, mas não necessariamente emblemas ou títulos. O mascote poderia interagir diretamente com os usuários, utilizando o nome deles para tornar a experiência mais personalizada e dinâmica.

Para manter o interesse contínuo, foi sugerido que a dificuldade das missões aumentasse a cada conjunto de dez níveis, evitando que a plataforma se tornasse repetitiva. Além disso, missões colaborativas foram destacadas como uma possibilidade de engajamento social, permitindo que os usuários participassem de desafios em duplas ou grupos, seja de forma aleatória ou escolhendo conexões que os seguem reciprocamente.

c) Interação Social

Os participantes propuseram formas de estimular a interação entre usuários, como a introdução de reações com *emojis* para expressar opiniões sobre conteúdos. Também foi sugerido um *ranking* de conexões, exibindo até dez das conexões de primeiro grau mais ativas.

Outra proposta foi a implementação de categorias de usuários baseadas em pontos acumulados a partir de ações como acessos, buscas, *downloads* e comentários. Essas categorias poderiam estabelecer limites diários para determinadas ações, como um número máximo de comentários por dia, para evitar excessos.

Por fim, a criação de grupos de colaboração entre professores foi uma ideia amplamente debatida. Esses grupos poderiam ser formados com base na estrutura hierárquica da plataforma, reunindo docentes que compartilham disciplinas semelhantes. Isso facilitaria a troca de materiais, experiências e boas práticas entre educadores que atuam em áreas comuns.

Recompensas por Uso da MEC RED

1) Recompensas por Exploração

As recompensas por exploração incluem mecanismos para incentivar o engajamento dos usuários na plataforma. Uma dessas estratégias é a atribuição de pontos de experiência ou de um emblema de "explorador" conforme o usuário acessa novas páginas. Além disso, usuários podem ser recompensados com base no tempo ativo na plataforma ou na porcentagem de páginas exploradas.

Outra abordagem envolve o progresso com um avatar em forma de semente, que cresce conforme o usuário acessa novas páginas e publica materiais na plataforma. O avatar, ao longo do tempo, se transforma em uma árvore, refletindo as páginas acessadas pelo usuário. O crescimento do avatar pode ser impulsionado pelo acesso a diferentes páginas, simbolizado como "adubo" que faz a árvore crescer. Os frutos e flores colhidos pelo avatar podem ser convertidos em certificados compartilháveis no *LinkedIn*. Para complementar essa experiência, uma loja pode ser implementada, permitindo que os pontos obtidos sejam trocados por itens de personalização da árvore, similar à customização de uma árvore de Natal com pontos de experiência.

2) Recompensas para Divulgação Interna e Externa

As recompensas para divulgação interna e externa têm o objetivo de destacar usuários ativos e incentivá-los a contribuir com a plataforma. Uma das estratégias é a criação de campanhas em redes sociais oficiais do MEC e da UFPR para promover os melhores criadores de conteúdo. Além disso, pode-se estabelecer uma "galeria da fama" para usuários com maior número de compartilhamentos,

destacando essa galeria em redes sociais e promovendo um destaque semanal. Outra iniciativa é o *ranking* de recursos mais compartilhados, evidenciando a quantidade de compartilhamentos e mostrando os usuários com mais recursos priorizados na busca por outros usuários.

Como incentivo adicional, usuários com maior fama poderão publicar recursos com mais rapidez, sem a necessidade de curadoria. Os criadores mais ativos também podem ser premiados, recebendo destaque mensal na plataforma. Esse destaque pode ter um certo glamour, semelhante a uma galeria da fama. Além disso, usuários mais engajados podem receber certificados como reconhecimento por sua participação na plataforma.

3) Recompensas para Usuários

As recompensas para usuários incluem diversas formas de incentivo. As recompensas temáticas podem ser concedidas na forma de emblemas ou temas especiais, liberados conforme o usuário realiza atividades em datas comemorativas, como a Semana da Imigração ou a Semana da Vacina. Também há a possibilidade de recompensar ações específicas, como publicação de recursos, comentários e compartilhamentos.

O reconhecimento pode ocorrer por meio de emblemas e medalhas concedidos ao usuário conforme ele interage com a plataforma. Um sistema de conquistas (*achievements*) pode ser implementado, onde cada etapa alcançada gera um novo emblema, como a primeira publicação, cinco conteúdos publicados em um mês ou um primeiro comentário em um conteúdo. Recompensas bônus podem ser oferecidas periodicamente, como uma vez por dia ou por semana. Além disso, podem ser disponibilizados emblemas culturais relacionados a recursos ou coleções de temas regionais e correlacionados.

Outro aspecto das recompensas envolve a frequência de uso. Usuários podem receber prêmios ao final de um mês, proporcionalmente à quantidade de dias consecutivos de missões cumpridas. Também podem ser concedidas recompensas na forma de títulos, à medida que o usuário acumula acessos. O compartilhamento de recursos pode gerar pontos de experiência e emblemas, além de oferecer recompensas visíveis no perfil do usuário, como filtros ou ícones. A pontuação pode ser atribuída conforme o usuário cria ou compartilha conteúdos, sendo possível multiplicar o ganho de pontos com o uso de múltiplos recursos, incentivando a exploração da plataforma. As opções de personalização também podem ser uma forma de incentivo, permitindo a divulgação de novas *skins* para um avatar virtual ou a aplicação de novos papéis de parede ao perfil social.

A dinâmica de pontuação pode ser ajustada para incluir dois tipos de créditos: um baseado no uso total e outro no uso temporal. Os créditos temporais poderiam expirar ao longo do tempo, mas poderiam ser mantidos caso o usuário continuasse utilizando os recursos da ferramenta de forma contínua. Além disso, podem ser

implementadas missões semanais, permitindo que o usuário acompanhe seu progresso por meio de uma barra de evolução rumo a uma insígnia (conquista) maior. Esse mecanismo pode se assemelhar à ofensiva do *Duolingo*, com recursos como congelamento de ofensiva e desafios semanais. Por fim, as recompensas podem incluir a mudança de temas do perfil conforme o usuário conquista marcos de pontos de experiência, como 100 pontos para o tema iniciante e 500 pontos para o tema entusiasta.

3.2 Resultados da Consolidação e Discussão no Grupo Focal

Após a etapa de *brainwriting*, os participantes se reuniram em pequenos grupos para consolidar e refinar as ideias geradas, removendo redundâncias e integrando diferentes perspectivas. Em seguida, todos os 12 participantes participaram de uma discussão em grupo focal. Durante essa etapa, analisaram as sugestões propostas, identificando percepções relevantes para o *redesign* da gamificação da plataforma MEC RED. A partir da questão “*Quais ideias devem ser priorizadas em cada grupo / objetivo?*” foram exploradas potenciais integrações e adaptações dos elementos existentes na plataforma, conforme descrito nos próximos parágrafos.

Para incentivar os usuários a “explorar a plataforma MEC RED e suas funcionalidades”, a MEC RED deve...

Para esse objetivo foram sugeridas estratégias de gamificação e navegação. Uma das propostas envolve um sistema de avatar que evolui de semente para árvore, considerando o tempo de permanência do usuário na plataforma. Caso o usuário deixe de acessar, a árvore murcharia, incentivando visitas regulares. Além disso, a plataforma poderia atribuir selos e medalhas a usuários com forte interação, permitindo que essas conquistas sejam compartilháveis em redes sociais como o *LinkedIn*.

Outra sugestão foi exibir um histórico de navegação do usuário, permitindo que ele visualize e retorne a conteúdos previamente acessados, principalmente em coleções organizadas hierarquicamente. Criar uma pasta pessoal no perfil, com um botão para salvar recursos e coleções, facilitaria essa navegação.

Também foram propostas a atribuição de emblemas de explorador da plataforma, promovendo diferentes níveis de reconhecimento (como “júnior”, “entusiasta” e “especialista”), a implementação de reações com *emojis* para promover interações entre usuários e a possibilidade de personalizar a interface da plataforma com diferentes temas.

Para incentivar que os usuários “retornem com frequência regular à plataforma MEC RED”, a MEC RED deve...

Para incentivar os usuários a retornarem frequentemente à plataforma, foram sugeridos mecanismos de engajamento contínuo. Um deles é a criação de

incentivos semanais, inspirados na mecânica do *Duolingo*, permitindo que os usuários acumulem progressos e utilizem recursos para congelar sequências de acesso.

Além disso, recomendações personalizadas de conteúdos poderiam ser enviadas por e-mail ou notificações, incluindo sugestões de recursos com base no histórico do usuário, planos de aula alinhados ao calendário letivo e coleções temáticas para datas comemorativas. O reconhecimento da participação dos usuários também poderia ser reforçado por meio da liberação de *badges* (emblemas) ou temas especiais ao realizarem atividades em datas específicas. Aspectos sociais foram destacados como um fator importante para o engajamento, sugerindo que os usuários possam visualizar quais conexões de primeiro ou segundo grau interagiram com determinados recursos.

Outra proposta, envolve a introdução de desafios e missões colaborativas, incentivando atividades em duplas ou grupos. Esses desafios poderiam incluir metas para publicação, comentários e visualizações, além de *quizzes*, jogos e mecânicas interativas como uma "floresta" ou "horta" virtual a ser cultivada. Por fim, foi sugerida a introdução de um mascote interativo e personalizável, que parabenizaria o usuário pelo acesso e poderia ser customizado com roupas, acessórios e itens de ambiente.

Para incentivar “a criação e compartilhamento de REDs”, a MEC RED deve...

Para incentivar a criação e compartilhamento de REDs, foram propostas estratégias de reconhecimento e recompensa. A implementação de um sistema de *achievements* permitiria que os usuários conquistassem emblemas ao publicar conteúdos, interagir e utilizar a plataforma. Esses emblemas poderiam incluir marcos como “primeira publicação”, “cinco conteúdos publicados em um mês” e “usuário mais ativo do período”. A pontuação do usuário seria dividida entre *achievements* fixos e créditos temporais, incentivando a obtenção contínua de pontos para utilização em uma lojinha virtual, onde poderiam ser adquiridos itens para personalizar o avatar e o perfil do usuário.

Outras propostas incluem destacar os melhores criadores de conteúdo em campanhas institucionais do MEC e universidades parceiras, além de permitir que usuários com maior reputação publiquem recursos sem a necessidade de curadoria prévia. A pesquisa dentro da plataforma poderia priorizar conteúdos de usuários bem avaliados, destacando-os com um símbolo de reputação, sendo esse *ranking* dinâmico e baseado na atividade dos últimos três meses. Por fim, foi sugerida a oferta de certificados oficiais para os criadores mais engajados, bem como a disponibilização de tutoriais em vídeo, PDFs e imagens, auxiliando os usuários na utilização eficiente da plataforma e no aproveitamento máximo dos recursos oferecidos.

Estratégias Priorizadas para Engajamento e Motivação na Plataforma

Com base nas discussões do grupo focal, foram priorizadas nove estratégias de engajamento e motivação. Para cada objetivo, foram selecionadas duas estratégias iniciais, com o intuito de investigar quais as interações necessárias para engajar e motivar o usuário na plataforma MEC RED.

Para incentivar a **exploração da plataforma e de suas funcionalidades...**

1. Criação de emblemas progressivos para reconhecer usuários que utilizam diferentes recursos (por exemplo, "júnior", "entusiasta" e "especialista"),
2. Adoção de elementos sociais que incentivem a interação entre usuários.

Para estimular **visitas regulares à plataforma...**

1. Implementação de um personagem ou avatar representativo
2. Sugestão semanal de recursos úteis para professores e alunos, alinhados a temáticas escolares e datas comemorativas do calendário escolar.

Para incentivar a **criação e o compartilhamento de REDs...**

1. Concessão de certificados e destaque em redes sociais relacionadas à plataforma aos usuários que mais publicam e compartilham conteúdos,
2. Aprimoramento de tutoriais explicativos sobre o processo de publicação de recursos na MEC RED.

4. Considerações Finais

O *workshop* descrito neste relatório contribuiu de forma significativa para a identificação de estratégias de gamificação alinhadas aos objetivos de engajamento da MEC RED: incentivar a exploração da rede social, promover retornos frequentes e estimular a criação e o compartilhamento de REDs. A adoção de técnicas participativas como o *brainwriting* e o grupo focal permitiu reunir ideias diversas e contextualmente relevantes, resultando em um conjunto robusto de requisitos classificados e discutidos coletivamente.

As propostas priorizadas apontam para caminhos promissores, como a implementação de avatares evolutivos, sistemas de conquistas e certificações, bem como recursos de recomendação personalizada e interação social. Os achados deste estudo servirão como base para os próximos ciclos de desenvolvimento e validação de funcionalidades gamificadas na MEC RED, visando tornar a rede social mais atrativa, motivadora e eficaz para sua comunidade usuária.

Agradecimentos

Agradecemos aos colaboradores do projeto "Potencializando a Plataforma Integrada MEC RED" que participaram do *workshop online* e contribuíram com ideias e discussões em torno da melhoria da plataforma MEC RED.

Referências

BARANAUSKAS, M. C. C.; PEREIRA, R.; BONACIN, R. (2024). Socially Aware Systems Design: a perspective towards technology-society coupling. *AIS Transactions on Human-Computer Interaction*, 16(1), p. 80-109.

KLOCK, A. C. T.; CARVALHO, M. de; ROSA, B. E.; GASPARINI, I. (2014). Análise das técnicas de Gamificação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, 12(2), p. 1-10.

LAZAR, J.; FENG, J. H.; HOCHHEISER, H.. *Research methods in human-computer interaction*. Morgan Kaufmann, 2017.

MENEZES, K.; REIS, R.; TODT, E.; DE BONA, L.; PEREIRA, R. (2024). Avaliação da Plataforma MEC RED por Especialistas: relatório técnico. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.

MULLER, M. J.; HASLWANTER, J. H.; DAYTON, T. (1997). Participatory practices in the software lifecycle. In: *Handbook of human-computer interaction*. North-Holland, p. 255-297.

OLIVEIRA, M. R. de; SANT'ANNA, I. B.; RAMOS, G. S.; BONA, L. C. E. de; CASTILHO, M. A.; FABRO, M. D. D. (2018). Open Educational Resources Platform Based on Collective Intelligence. *IEEE 4th International Conference on Collaboration and Internet Computing (CIC)*, Philadelphia, PA, USA, p. 346-353.

ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, Jennifer. *Design de interação*. Bookman Editora, 2013.

Apêndices

Grupo 1. Objetivo: incentivar os usuários a explorarem a plataforma MEC RED e suas funcionalidades

1. **PROGRESSO COM AVATAR** - Criar um avatar em forma de semente, que cresce conforme o usuário acessa novas páginas e publica materiais na plataforma. À medida que o caule se desenvolve, folhas e flores vão sendo adicionadas.
2. **CERTIFICADO COMPARTILHÁVEL** - Permitir que os frutos e flores colhidos sejam convertidos em certificados compartilháveis no LinkedIn.
3. **EMBLEMAS DE RECONHECIMENTO** - Conceder selos e medalhas ao usuário como reconhecimento por suas interações.
4. **LOJA PARA PERSONALIZAÇÃO DE AVATAR** - Implementar uma loja na qual os pontos obtidos possam ser trocados por itens de personalização da árvore, similar à customização de uma árvore de Natal com XP.
5. **HIERARQUIA DE CONTEÚDOS** - Criar uma hierarquia visual das coleções, formando uma "árvore" institucional dentro do MEC RED. Exemplo: Universidade -> Cursos -> Disciplinas -> Materiais. Ministério -> Secretarias -> Diretorias -> Coordenações -> Temas de atuação.
6. **RECOMPENSA POR PROGRESSO COM AVATAR**- A árvore pode se formar gradativamente, refletindo as páginas acessadas pelo usuário.
7. **COLABORAÇÃO ENTRE PROFESSORES** - Criar grupos de colaboração entre professores que pertencem ao mesmo "ramo" da árvore (por exemplo, docentes que já lecionaram a mesma disciplina).
8. **RECOMPENSA POR PROGRESSO COM AVATAR** - Transformar o acesso a diferentes páginas em "adubo", que faz a árvore crescer.
9. **RECOMPENSA POR EXPLORAÇÃO** - Atribuir pontos de experiência (XP) ou um emblema de "explorador" conforme o usuário acessa novas páginas.
10. **FORMAS DE MENSURAR A EXPLORAÇÃO** - Implementar um contador de páginas visitadas, com um tempo mínimo de permanência para que sejam consideradas "visitadas".
11. **RECOMPENSA POR EXPLORAÇÃO** - Recompensar os usuários com base no tempo ativo na plataforma ou na porcentagem de páginas exploradas.
12. **RECOMPENSA POR COMPARTILHAMENTO** - Conceder XP e emblemas ao usuário conforme ele adiciona ou compartilha materiais.
13. **FORMAS DE MENSURAR A EXPLORAÇÃO** - Criar um contador de páginas adicionadas e de materiais baixados por usuário.
14. **FORMAS DE MENSURAR A EXPLORAÇÃO** - Manter um contador de comentários realizados.
15. **FORMAS DE MENSURAR A EXPLORAÇÃO** - Os pontos de experiência podem ser vinculados também ao número de pessoas que o usuário buscou ou materiais que acessou.
16. **INTERAÇÃO SOCIAL** - Estimular interações entre usuários, como reações com emojis.
17. **RECOMPENSA POR AÇÕES** - Fornecer recompensas para ações como publicação de recursos, comentários e compartilhamentos.
18. **PERSONALIZAÇÃO** - Tornar a plataforma temática, com possibilidade de mudanças de

temas.

19. **PERSONALIZAÇÃO; RECOMPENSA** - Alinhar a mudança de tema conforme marcos de XP conquistados. Exemplo: 100XP tema iniciante, 500 XP tema entusiasta.
20. **PERSONALIZAÇÃO** - Os temas podem estar vinculados ao perfil do usuário. Por exemplo, se for uma pessoa da área da educação, incluir nessa temática; se for da computação, direcionar a temática para essa área e assim por diante.

Grupo 2. Objetivo: incentivar que os usuários retornem regularmente à plataforma MEC RED

1. **RECOMPENSA POR MISSÕES** - Fornecer incentivos semanais relacionados a uma barra de progresso rumo a uma insígnia. O usuário pode ter um conjunto de missões relacionadas a uma insígnia maior. Ter algum mecanismo similar à ofensiva do Duolingo (congelar ofensiva e outros recursos), porém em um modelo semanal.
2. **RECOMENDAÇÃO SEMANAL** - Sugerir semanalmente recursos relevantes que podem ser úteis para o estudo/prática do usuário (por e-mail ou notificação na plataforma).
3. **RECOMENDAÇÃO DE CONTEÚDOS; SOCIAL** - Visualizar usuários de 1º ou 2º grau que interagiram com o recurso (curtir, baixar, visualizar, comentar, avaliar).
4. **JOGOS** - Quizzes, jogos ou segredos semanais que precisam ser descobertos e podem ser compartilhados em redes sociais, mas que só podem ser acessados por pessoas com cadastro na MEC RED.
5. **INTERAÇÃO SOCIAL; COMPETIÇÃO** - Exibir um ranking de até 10 lugares das conexões de 1º grau que jogaram o jogo.
6. **CULTIVO** - Criar algum tipo de “fazenda”, “horta” ou “floresta” da MEC RED que precisa ser cultivada, explorando ideias como cultivo, crescimento ou conservação (por exemplo, recuperar nascentes, biomas, reflorestar).
7. **DESAFIOS EM DUPLAS; INTERAÇÃO SOCIAL** - Propor desafios colaborativos com outros usuários. Por exemplo, de uma dupla atingir N objetos publicados, comentados, vistos. O valor N deve variar conforme o histórico do usuário.
8. **FACILIDADE DE BUSCA** - Os materiais devem ser fáceis de serem encontrados de acordo com o objetivo de busca da pessoa.
9. **RECOMENDAÇÃO DE PLANOS DE AULA** - Associar planos de aula à MEC RED, de modo que um professor possa retornar ao MEC RED para encontrar recursos para as aulas planejadas para a semana 1 do 1º bimestre, semana 2 do 1º bimestre... e assim por diante.
10. **RECOMENDAÇÃO DE PLANOS DE AULA** - Desenvolver uma coleção de recursos que seja atualizada/homologada por um grupo do MEC que seja responsável por indicar referências para cumprir os objetivos do plano de aula.
11. **FACILIDADE DE BUSCA** - Criar filtros bem específicos a respeito de cada recurso.
12. **COLEÇÕES TEMÁTICAS** - Criação de coleções de acordo com temas específicos. Sugerir coleções temáticas com dias especiais no calendário letivo (sugestão de “Dia da independência”). Exibir conjunto de coleções temáticas na biblioteca principal conforme à data significativa (por exemplo, Coleções da Semana da Consciência Negra).
13. **RECOMENDAÇÃO DE CONTEÚDOS; SOCIAL** - Os mecanismos de sugestão de conteúdo devem ser personalizados conforme o histórico de acesso do usuário e dos usuários que ele segue. Exemplo: você curtiu do recurso X então talvez possa gostar do

recurso Y.

14. **MASCOTE; MASCOTE PERSONALIZADO** - Mascote ou *best friend* na plataforma (o mascote parabeniza o acesso da pessoa à plataforma). O mascote pode ser personalizado pela pessoa com roupas, acessórios e itens de ambiente, ajudando a personalizar a experiência do “meu mascote pessoal”.
15. **MISSÕES COM MASCOTE** - Missões semanais relacionadas ao Mascote (ou não) que rendam XP mas não badges ou títulos. Importante o mascote chamar a pessoa pelo nome e criar alguns comportamentos que promovam humor e descontração.
16. **RECOMPENSAS POR FREQUÊNCIA** - Recompensas ao fim do período de 1 mês, proporcional à quantidade de dias consecutivos de missões cumpridas.
17. **RECOMPENSAS POR ACESSO** - Recompensas na forma de títulos (a cada acesso adquire pontos).
18. **CATEGORIAS DE USUÁRIOS** - Possuir categorias conforme os pontos ganhos em relação à quantidade de acessos na plataforma, e buscas, downloads, comentários, ... realizados (limites por dia ex; max 3 comentários por dia).
19. **RECOMPENSAS TEMÁTICAS** - Liberação de badges ou criação de temas que são liberados quando o usuário realiza atividades em datas específicas, como datas comemorativas. Ter eventos como semana da imigração, semana da vacina.
20. **RECOMPENSAS CULTURAIS** - Badges regionais culturais (e outras especificidades) relacionadas a recursos ou coleções que falem de temas correlacionados.
21. **MISSÕES PARA MOTIVAÇÃO** - A cada grupo de dez níveis, aumentar substancialmente a quantidade de missões que devem ser realizadas. Importante que as missões aumentem o nível do desafio para evitar que fiquem “chatas”, mas sem utilizar muitas missões do tipo “grind”, onde se precisa atingir um número muito alto de ações. Esse tipo de missão de natureza quantitativa tende a desmotivar.
22. **MISSÕES COLABORATIVAS** - Realizar missões em dupla ou grupo. Grupos podem ser criados aleatoriamente (criando novas conexões) ou criado de acordo com o desejo da pessoa (pessoas que eu sigo e que elas me seguem de volta). Para evitar invasões de privacidade, não deixar convites para pessoas que não me seguem de volta.
23. **RANKING DE RECURSOS** - Eleição de “melhores” recursos (mais acessados ou de acordo com o perfil de acesso que a pessoa pesquisa).
24. **RECOMPENSAS POR BÔNUS** - Bônus que são liberados “gratuitamente” 1 vez por dia... ou 1 vez por semana.
25. **DESAFIOS PARA ESTUDO** - Função de meta de estudo na plataforma e prêmio para quando o usuário cumpre aquela meta (algo diário, semanal, mensal, etc.).

Grupo 3. Objetivo: incentivar “a criação e compartilhamento de REDs”

1. **RECOMPENSA POR USO** - Implementar um mecanismo de recompensa ao usuário, onde quanto mais o mesmo utilizar a ferramenta, mais benefícios serão “desbloqueados”.
2. **PERSONALIZAÇÃO DE PERFIL** - Personalização da página do perfil social do usuário.
3. **PERSONALIZAÇÃO DE AVATAR** - Avatar que pode ser modificado (O avatar pode ser dinâmico e evolutivo).
4. **PERSONALIZAÇÃO DE PERFIL** - Desbloqueio de filtros para serem utilizados na foto do perfil.

5. **RECOMPENSAS POR INTERAÇÕES** - Ícones ou emblemas para serem adicionados ao perfil conforme a quantidade de interações. Sistema de achievements, cada etapa alcançada o usuário ganha um emblema indicando que o mesmo alcançou um novo objetivo. (Primeira publicação, publicou 5 conteúdos em um mês, comentou em um conteúdo, etc...).
6. **PERSONALIZAÇÃO DE AVATAR** - Lojinha onde consiga comprar itens para estilizar meu avatar.
7. **RECOMPENSA POR DIVULGAÇÃO**- Criar campanhas em redes sociais oficiais, (do MEC, da UFPR) destacando os melhores criadores de conteúdos.
8. **RECOMPENSA POR INTERAÇÕES** - Usuários com “mais fama” podem publicar recursos com mais rapidez, sem a necessidade de curadoria.
9. **RECOMPENSA POR PONTUAÇÕES** - Atribuir pontuação para cada criação ou compartilhamento, atribuir emblemas ou conquistas conforme a pontuação. O uso de apenas um recurso fornece pontuação X, mas o uso de múltiplos recursos poderia multiplicar o ganho de pontos, fazendo com que os usuários queiram utilizar as outras funcionalidades.
10. **RECOMENDAÇÃO POR POPULARIDADE** - Priorizar usuários com mais interações ou compartilhamento de REDs na busca. Isso pode ser feito por meio do “crédito social” obtido pela pontuação. Conforme mais pontos a pessoa tem (mais usou a plataforma) mais fácil dela obter mais pontos. Evoluir a dificuldade de atribuição de pontos conforme o usuário avança para que ele não fique desmotivado.
11. **RECOMPENSA GALERIA DA FAMA** - Criar uma “galeria da fama” para usuários com mais compartilhamentos e destacar essa galeria em redes sociais oficiais (do MEC, da UFPR) destacando esses criadores conteúdos, promover algo como um destaque da semana.
12. **RECOMPENSA DESTAQUE DE USUÁRIOS** - Premiação para os usuários/ criadores mais ativos (exemplo: destaque mensal na plataforma), esse destaque pode ter um certo “glamour”, algo como uma galeria da fama. O “crédito social” de cada usuário permite que ele seja mais bem-visto por outros usuários.
13. **RECOMPENSA POR CERTIFICADO** - Oferecer certificados para os criadores mais engajados.
14. **TUTORIAIS** - Criar tutoriais para os usuários aprenderem a compartilhar recursos aproveitando ao máximo o potencial do recurso (com filtros corretos, palavras-chave, etc..), publicar estes tutoriais em formatos diversos, como vídeos e PDFs.
15. **RECOMPENSA DE PERSONALIZAÇÃO** - A divulgação de novas *skins* para um avatar virtual ou novos papéis de parede para o perfil social seriam opções.
16. **RECOMPENSA POR COMPARTILHAMENTO** - Fornecer recompensas ao compartilhar REDs (e mostrá-las visualmente), isso pode ser um filtro ou uma série de ícones (emblemas) que vão aparecendo no perfil do usuário.
17. **RANKING DE RECURSOS MAIS COMPARTILHADOS** - Evidenciar a quantidade de compartilhamentos do recurso, colocar isso como um ranking, mostrar usuários com mais recursos priorizados na busca por usuários, algo glamouroso, como uma “galeria da fama”, estrelas na calçada da fama, ...
18. **META DE COMPARTILHAMENTO** - Ter uma meta de compartilhamento (por tempo) para alcançar um nível ou ganhar uma figurinha, ou emblema.
19. **DINÂMICA DE PONTUAÇÃO**- O sistema de pontuação poderia ser dinâmico, ou seja, poderíamos ter 2 tipos de créditos, por uso total e uso temporal. Ao passar do tempo os

créditos temporais iam sumindo, como os pontos do cartão de crédito, esses podem ser mantidos se o usuário continuasse a utilizar os recursos da ferramenta (todos, não somente um).